

HASHOROTXO‘R GUL VENUS FLAY TRAP GULINI IN VITRO USULIDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

¹Misirova Surayyo Abdumutalovna, ²Iloxomiddinova Zulayxo Raxmonjonovna

¹Namangan muhandislik-texnologiya instituti “Manzarali bog‘ dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish” kafedrasini mudiri. Professor

²Namangan muhandislik-texnologiya instituti “Manzarali bog‘ dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish” kafedrasini kichik ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14011787>

Annotatsiya. Hozirgi kunda mikroklonal usulida daraxt va o‘simliklarni ko‘paytirish davr talabiga aylanib bormoqda. Chunki, bu usullar kichik maydonlarda ko‘p ko‘chat etishtirish imkonini beradi. Aynan, xashoratxo‘r gul Venus flay trapni ko‘paytirishimizdan maqsad, ushbu gulning biologiyasi muhim ya‘ni xar bir fasilda insonlarga zarar keltiradigan xashoratlarning mavjud. Bu gul anashu xashoratlarning bilan oziqlanishi tufayli xonadonga ham joziba ham foyda keltiradi. Xattoki qishloq xo‘jaligidagi zararkunandalarga ham biologik qarshi kurash sifatida foydalanilsa bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: hashoratxo‘r gul, kallus to‘qima, oziq muhit, In vitro, urug‘

Аннотация. В настоящее время требованием времени становится размножение деревьев и растений микроклональным методом. Потому что эти методы позволяют вырастить много рассады на небольших площадях. Селекционеры насекомоядного светка Венерина мухоловка состоят в том, что важна биология этого светка, то есть у нас есть насекомые, которые в любое время могут причинить вред человеку. Благодаря тому, что этот светок питается этими насекомыми, он еще и добавляет очарования дому. Его даже можно использовать в качестве биологического средства борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: венус флай трапни, каллусная ткань, питательная среда, In vitro, семена

Abstract. Currently, reproduction of trees and plants by the microclonal method is becoming a demand of the times. Because these methods make it possible to grow many seedlings in small areas. The purpose of breeding the insectivorous flower Venus fly trap is that the biology of this flower is important, that is, we have insects that harm humans at any time. Thanks to the fact that this flower feeds on these insects, it also adds charm to the house. It can even be used as a biological control against pests in agriculture.

Keywords: venus fly trapni, callus tissue, nutrient medium, In vitro, seed.

Kirish

Bugungi kunda O‘zbekiston genofondini yangi biologik turga oid manzarali daraxt va gullarni introduksiya va adaptatsiya qilish yuzasidan bir qator qonun va farmonlar ijro uchun taqdim etilmoqda, ularni ijrosini ta‘minlash maqsadida ushbu tadqiqot ishini tanlandi va tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu xashoratxo‘r gul ya‘ni Venus flay trap guli O‘zbekiston iqlim sharoitida ilk bor poyasidan va urug‘idan laboratoriya sharoitida in vitro usulida va tuproq sharoitida ko‘paytirish texnologiyasi o‘rganilmoqda. Ushbu gulni o‘stirishimizdan maqsad O‘zbekistonda o‘simliklar genofondini boyitish. Shu bilan birga Venus flay trapning biologiyasidan kelib chiqib xonadonlarda manzarali gul sifatida ham xonadonlarda xashoratlarga qarshi kurash sifatida ham foydalanilsa bo‘ldai.

Ushbu gulning biologik xususiyatlari bo‘yi past 15-20 smgacha boradi. Barglari ko‘pi bilan 5-6 tagacha bo‘ladi. Barg plastinkasi ikki qismga bo‘linadi: fotosintezga qodir bo‘lgan tekis, uzun, yurak shaklidagi petiolalar va bargning asosiy tomiridan osilgan bir juft terminal bo‘laklari, ular tuzoq hosil qiladi. Barg bo‘laklari, sezgi tuklari qo‘zg‘alganda, siqilib yopiladi. O‘simlik shu qadar rivojlanganki, u tirik qo‘zg‘atuvchini jonsiz qo‘zg‘atuvchidan ajrata oladi. Uning barglari 0,1 soniyada yopiladi. Ular boshqoq kabi qattiq va o‘ljasini ushlab turadigan kipiklar bilan qoplangan. *Venus flay trap* chivin qopchasi asosan hasharotlar bilan oziqlanadigan eng mashhur yirtqich o‘simlik. U yorug‘lik va namlikni yashi ko‘radi, lekin botqoqlanishdan qo‘rqadi. -2°C gacha chidamli o‘simlik xisoblanadi. [1,2].

Tadqiqot metodlari. *Venus flay trap* poyalari va urug‘lari Niderlandiyadan olib kelindi va laboratoriya sharoitida o‘stirilib adaptatsiya jarayonlari amalga oshirilmoqda. Xashorotxo‘r gulni poyalari rivojlanishi va urug‘ining unib chiqishi harorati bo‘yicha bir qancha tadqiqotlar mavjud. Xususan, Murasega va Skoogning olib borgan tadqiqot metodlaridan foydalanildi, ular laboratoriya xarorati bilan birga in vitro usulida o‘simliklarni o‘stirish uchun ozuqa muxitning tarkibini tanlashgan bo‘lib hozirgi kunda barcha in vitro jarayonida ularni metodlaridan foydalanilmoqda. Xususan, *Venus flay trap* urug‘lari 10 dan 30° C gacha unib chiqadi, lekin optimal harorat oralig‘i 23 dan 24,5 ° C gacha ko‘rinadi. Nihol foizlari 15 ° C dan past va 27 ° C dan yuqorida kamayadi. Ushbu gulni ko‘paytirish uchun olib borilgan tadqiqotimizdan nafaqat urug‘idan, poyalariga sitokinin garmoni bilan ishlov berish orqali va poyalarini ozuqa muxitga ekish orqali ham tadqiqot ishlarni olib borildi. Bunda Knudsonning xashorotxo‘r gulni urug‘laridan va poyalaridan ko‘paytirish uchun tayyorlagan ozuqasidan foydalanildi. Niholning rivojlanishida endofit zamburug‘larning roli, tom ma‘noda assimetrik muhitni ammoniy nitrat o‘z ichiga olgan asosiy ozuqa muhitga saxaroza, organik azot va vitaminlar qo‘shganda yaxshi rivojlanishga erishildi. *Venus flay trap*ning boshqa navlari uchun Vitamin testlar tiamin zarurligi aniqlandi. Mikorizal zamburug‘ in vitro sharoitidan tashqari niholga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi va birga simbioz xolatda o‘sishi aniqlangan. [3,4,5,6]

Xashorotxo‘r gulini tadqiqot uslublari. Xashorotxo‘r gulini Knudson tadqiqotiga asoslanib poyasidan o‘stirish 3 usulda olib borildi ya‘ni ozuqa muxitida 6 ta variantda MS 0, MS +1 BAP, MS + 1 NAA , MS + 1 NAA + 1 BAP, MS + 1 NAA + 2 BAP shaklida in vitro usulida tadqiqot o‘tkazildi.

Tadqiqot natijalari. In vitro sharoitda xashorotxo‘r gulini ko‘paytirishning quyidagi afzalliklarga ega ekanligi aniqlandi. Xususan, Xashorotxo‘r gul urug‘lari juda kichikligi hamda urug‘ning ustki qismida endosperm kam bo‘lganligi sabab tabiiy holdan ko‘ra laboratoriyada in vitro usul yordamida ko‘paytirish yanada muvaffaqiyatli. Tabiiy holda urug‘ kurtakning unib chiqishi va keyinchalik rivojlanish bosqichlarida zamburug‘ bilan birga simbiotik hayot kechirishi aniqlandi. Biroq, hujayra kulturasi yordamida zamburug‘larsiz o‘zi rivojlanadigan o‘simlik kallosi vujudga keladi va assimbiotik nihol olinadi.

In vitro muxitida ekish va o‘stirish tezroq, chunki sharoitlar to‘liq nazorat ostida bo‘ladi, shuningdek, zamburug‘lar va bakteriyalar bilan poygada omon qolishga hech qanday hojat yo‘q. Tadqiqot jarayonida 1-variant oddiy ozuqada, 2- variant MS+1 BAP, 3- variant MS + 1 NAA, 4-variant MS + 1 NAA + 1 BAP, 5- variant MS + 1 NAA + 2 BAP, 6-variant MS + 2 NAA + 1 BAP tarkibida ekildi. Bunda eng aktiv o‘sgan variantimiz 4- variant bo‘lib MS + 1 NAA + 1 BAP barcha reaktivlar teng miqdorda olinganligi eng maqbul variant bo‘ldi. Tadqiqot natijasida poyalardan kalluslar unib chiqishiga erishildi. Kalluslardan chiqqan poyachalarni tuvaklarga o‘tkazib issiqxonalariga olib chiqildi. Xozirda adaptatsiya jarayoni ketmoqda.

Garmon ta‘sir ettirib ekilgan *Venus flay trap* gulining natijalari 1-jadval

№	Variant (mg/l)	Eksplant kurtaklar miqdori	Kuzatuv 2-xafta	Eksplant kurtaklar o‘sgani	Eksplantning %
1	MS 0	10	Ozuqa toza o‘smagan	0	0
2	MS +1 BAP	10	Ozuqa toza o‘smagan	0	0
3	MS + 1 NAA	10	Ozuqa toza o‘smagan	0	0
4	MS + 1 NAA + 1 BAP	10	Ozuqa toza o‘sgan	7	70
5	MS + 1 NAA + 2 BAP	10	Ozuqa toza o‘sgan	5	50
6	MS + 2 NAA + 1 BAP	10	Ozuqa toza o‘sgan	4	40

1-rasm. *Venus fly trap* gulini laboratoriya sharoitida urug‘idan o‘stirish jarayoni.

2-rasm. *Venus fly trap* gulini tuproqqa moslashtirish jarayoni.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki xashorotxo‘r gul guli poyasini *in vitro* usulida o‘stirishda MS+1NAA+1BAP gormonidan foydalanish orqali 2 haftadan 60% gacha eksplant olish mumkin ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Misirova S.A. Gulchilik. Darslik.–Namangan: “Faxrizoda”,2023.-320- 350 b.
2. Misirova S.A. Gulchilik va gazon. Darslik. –Namangan: “Faxrizoda”, 2024. -350-380 b.
3. Botella, J.R., Fairbairn, D.J. (2005). Present and Futute Potential of Pineapple Biotechnology. Acta Horticulturae 666: 312-318.
4. Skoog F. 1944. Tamaki to'qimalarining madaniyatida o'sish va organ shakllanishi. American Journal of Botany 31: 19-24.
5. Skoog F. (ed) 1951. O'simlik o'sishi moddalari. Madison: Viskonsin universiteti matbuoti.
6. Knudson L. 1919. Ajralgan ildiz qopqog'i hujayralarining hayotiyligi. Amerika botanika jurnali 6: 309-310.
7. Knudson L. 1946. Orkide urug'ini o'stirish uchun yangi ozuqaviy eritma. Amerika orkide jamiyati byulleteni 14: 214-217.